

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ФОРМ ДЕРМАТОМИКОЗОВ

Орипов Рустам Анварович <https://orcid.org/0009-0000-1217-0945>

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Кушербаева Маргарита Бердибековна

Студентка факультета лечебного дела Самаркандского государственного медицинского университета, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18242085>

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Дерматомикозы занимают одно из ведущих мест в структуре дерматологических заболеваний, при этом хронические и рецидивирующие формы отличаются длительным течением, торпидностью к терапии и значительным снижением качества жизни пациентов. Несмотря на наличие современных антимикотических средств, частота рецидивирования остаётся высокой, что обуславливает необходимость углублённого изучения факторов риска хронизации заболевания. Цель исследования — выявить и проанализировать основные факторы риска, ассоциированные с формированием хронического и рецидивирующего течения дерматомикозов. Материалы и методы. Проведено одноцентровое наблюдательное аналитическое исследование с участием 120 пациентов с клинически и лабораторно подтверждёнными дерматомикозами. Пациенты были распределены на две группы: с хроническим/рецидивирующим и первичным течением заболевания. Использовались клинические, микологические, анкетные и статистические методы исследования. Результаты. Установлено, что хронические и рецидивирующие формы дерматомикозов достоверно чаще ассоциированы с поражением ногтевых пластин, эндокринными нарушениями, иммунодефицитными состояниями, гипергидрозом, мацерацией кожи и низкой приверженностью антимикотической терапии. Наличие двух и более факторов риска увеличивало вероятность хронизации заболевания более чем в два раза. Выводы. Хронизация дерматомикозов носит мультифакторный характер и требует комплексного, персонализированного подхода к диагностике, лечению и профилактике.

Ключевые слова: дерматомикозы, хроническое течение, рецидивы, факторы риска, антимикотическая терапия.

RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF CHRONIC AND RECURRENT FORMS OF DERMATOMYCOSIS

Oripov Rustam Anvarovich <https://orcid.org/0009-0000-1217-0945>

Assistant of the Department of Dermatovenereology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Kusherbayeva Margarita Berdibekovna

Student of the Faculty of Medical Work of Samarkand State Medical University, Samarkand city,
Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Relevance. Dermatomycoses occupy one of the leading positions in the structure of dermatological diseases, while chronic and recurrent forms are characterized by a prolonged course, torpidity to therapy, and a significant decrease in the quality of life of patients. Despite the availability of modern antimycotic agents, the frequency of recurrence remains high, which necessitates an in-depth study of the risk factors for chronicity of the disease. The purpose of the study is to identify and analyze the main risk factors associated with the formation of chronic and recurrent dermatomycosis. Materials and methods. A single-center observation analytical study was conducted with 120 patients with clinically and laboratory-confirmed dermatomycoses. Patients were divided into two groups: those with a chronic/recurrent course of the disease and those with a primary course. Clinical, mycological, questionnaire, and statistical research methods were used. Results. It has been established that chronic and recurrent forms of dermatomycosis are significantly more often associated with nail plate damage, endocrine disorders, immunodeficiency states, hyperhidrosis, skin maceration, and low adherence to antimycotic therapy. The presence of two or more risk factors increased the likelihood of the disease becoming chronic by more than two times. Conclusions. The chronicity of dermatomycoses is multifactorial and requires a comprehensive, personalized approach to diagnosis, treatment, and prevention.

Keywords: dermatomycosis, chronic course, relapses, risk factors, antimycotic therapy.

**DERMATOMIKOZLARNING SURUNKALI VA RETSIDIVLANUVCHI SHAKLLARI
RIVOJLANISHINING XAVF OMILLARI**

Oripov Rustam Anvarovich <https://orcid.org/0009-0000-1217-0945>

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "Dermatovenerologiya va kosmetologiya" kafedrasida assistenti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Kusherbayeva Margarita Berdibekovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Davolash ishi fakulteti talabasi. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Dolzarbligi. Dermatmikozlar dermatologik kasalliklar tarkibida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi, bunda surunkali va retsidivlanuvchi shakllari uzoq davom etishi, terapiyaga torpidligi va bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada pasayishi bilan ajralib turadi. Zamonaviy antimikotik vositalarning mavjudligiga qaramay, kasallikning qaytalanish chastotasi yuqoriligicha qolmoqda, bu esa kasallikning surunkali kechishi uchun xavf omillarini chuqur o'rganish zaruratini keltirib chiqaradi. Tadqiqotning maqsadi dermatomikozlarning surunkali va qaytalanuvchi kechishi shakllanishi bilan bog'liq asosiy xavf omillarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat. Materialy i metody. Klinik va laborator tasdiqlangan dermatomikoz bilan kasallangan 120 nafar bemor ishtirokida bir markazli kuzatuv analitik tekshiruvini o'tkazildi. Bemorlar ikki guruhga bo'lingan: kasallikning surunkali/qaytalanuvchi va birlamchi kechishi. Tadqiqotda klinik, mikologik, anketa va statistik usullardan foydalanilgan. Natijalar.

Dermatomikozlarning surunkali va qaytalanuvchi shakllari ko‘pincha tirnoq plastinkalarining shikastlanishi, endokrin buzilishlar, immunitet tanqisligi holatlari, gipergidroz, teri matsratsiyasi va antimikotik terapiyaga past rioya qilish bilan bog‘liqligi aniqlandi. Ikki va undan ortiq xavf omillarining mavjudligi kasallikning surunkali kechish ehtimolini ikki baravardan ko‘proq oshirdi. Xulosalar. Dermatomikozlarning surunkali kechishi multifaktorial xususiyatga ega bo‘lib, tashxislash, davolash va profilaktikaga kompleks, shaxsiy yondashuvni talab qiladi.

Kalit so'zlar: dermatomikozlar, surunkali kechishi, retsidivlar, xavf omillari, antimikotik terapiya.

Введение: Дерматомикозы представляют собой обширную группу инфекционных заболеваний кожи, ногтей и волос, вызываемых дерматофитами, дрожжеподобными и плесневыми грибами, и продолжают оставаться одной из наиболее актуальных проблем современной дерматовенерологии [1,2]. По данным эпидемиологических исследований, поверхностные микозы кожи и её придатков составляют от 20 до 30 % всех дерматологических заболеваний, а в отдельных регионах этот показатель достигает 40 % [3,4].

Особую клиническую и социальную значимость приобретают хронические и рецидивирующие формы дерматомикозов, характеризующиеся длительным течением, торпидностью к терапии и высокой частотой повторных обострений [5]. Указанные формы заболевания нередко сопровождаются выраженным субъективным дискомфортом, косметическими дефектами, снижением трудоспособности и качества жизни пациентов [6].

Несмотря на внедрение в клиническую практику современных системных и топических антимикотических препаратов, уровень рецидивирования дерматомикозов остаётся высоким, что свидетельствует о недостаточной эффективности монотерапии без учёта индивидуальных факторов риска [7,8]. В последние годы всё большее внимание уделяется роли эндогенных факторов, включая эндокринные нарушения (сахарный диабет, ожирение), иммунодефицитные состояния, заболевания желудочно-кишечного тракта, а также возрастные изменения кожного барьера [9–11].

Наряду с этим, значительное влияние на хронизацию грибковой инфекции оказывают экзогенные факторы, такие как повышенная влажность кожи, мацерация, микротравматизация, профессиональный контакт с водой и химическими веществами, ношение тесной и синтетической обуви, а также несоблюдение правил личной гигиены [12–14]. Существенную роль играет и поведенческий компонент, включая преждевременное прекращение антимикотической терапии, самолечение и отсутствие профилактических мероприятий после клинического выздоровления [15].

Отдельные авторы подчёркивают значение поражения ногтевых пластин и складок кожи как резервуара грибковой инфекции, способствующего длительной персистенции возбудителя и формированию рецидивирующего течения заболевания [16,17]. В совокупности данные факторы формируют устойчивый патологический фон, препятствующий полной эрадикации возбудителя и способствующий переходу дерматомикозов в хроническую форму.

В связи с вышеизложенным, комплексное изучение факторов риска развития хронических и рецидивирующих форм дерматомикозов является необходимым условием для оптимизации диагностических и лечебно-профилактических подходов в дерматологической практике.

Цель исследования: выявить и проанализировать основные факторы риска, ассоциированные с формированием хронического и рецидивирующего течения дерматомикозов.

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено в формате одноцентрового наблюдательного аналитического исследования с элементами сравнительного анализа и было проведено на базе дерматовенерологического отделения. Период наблюдения составил 2022–2024 гг. Все пациенты дали информированное добровольное согласие на участие в исследовании. Работа выполнена в соответствии с принципами Хельсинкской декларации.

В исследование были включены 120 пациентов с клинически и лабораторно подтверждёнными дерматомикозами. Возраст обследованных варьировал от 18 до 65 лет, средний возраст составил $38,6 \pm 9,4$ года. Соотношение мужчин и женщин — 1,2 : 1.

В зависимости от характера течения заболевания пациенты были распределены на две группы: I группа (основная, $n = 70$) — пациенты с хроническим и/или рецидивирующим течением дерматомикозов, длительностью заболевания более 6 месяцев либо с наличием ≥ 2 клинически подтверждённых рецидивов в течение года; II группа (сравнения, $n = 50$) — пациенты с первичным, неосложнённым течением дерматомикозов без признаков хронизации.

Критерии включения. возраст ≥ 18 лет, клинические проявления дерматомикозов кожи и/или её придатков, лабораторное подтверждение грибковой инфекции (микроскопия и/или посев), согласие пациента на участие в исследовании.

Критерии исключения. острые транзиторные формы дерматомикозов без склонности к рецидивированию, системные микозы, приём системных антимикотических препаратов менее чем за 4 недели до включения, наличие тяжёлых декомпенсированных соматических заболеваний.

Методы клинического и лабораторного обследования. Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включавшее: клинический осмотр с оценкой локализации, распространённости и морфологических особенностей очагов поражения, микроскопическое исследование соскобов кожи и ногтевых пластин с применением 10–20 % раствора гидроксида калия, культуральное исследование с идентификацией возбудителя на средах Сабуро, оценку сопутствующей соматической патологии (сахарный диабет, ожирение, заболевания ЖКТ, эндокринные нарушения).

Оценка факторов риска. Для выявления факторов риска использовались стандартизированные анкеты и анализ медицинской документации. Оценивались следующие группы факторов: эндогенные: эндокринные заболевания, иммунодефицитные состояния, возраст, индекс массы тела, экзогенные: профессиональный контакт с влагой и химическими веществами, повышенная потливость, мацерация кожи, микротравматизация, поведенческие: соблюдение правил личной гигиены, приверженность антимикотической терапии, случаи самолечения.

Статистический анализ. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ SPSS Statistics. Для описательных показателей использовались средние значения и стандартные отклонения. Сравнительный анализ выполнялся с применением критерия χ^2 и t-критерия Стьюдента. Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе проведённого исследования установлено, что хроническое и рецидивирующее течение дерматомикозов характеризуется более выраженной клинико-эпидемиологической и факторной неоднородностью по сравнению с первичными формами заболевания.

Клиническая характеристика дерматомикозов. У пациентов основной группы (I группа) наиболее часто отмечалось поражение: стоп и межпальцевых складок — у 45,7 % случаев, ногтевых пластин (онихомикоз) — у 38,6 %, паховых и крупных кожных складок — у 31,4 %.

В группе сравнения (II группа) преобладали изолированные поражения кожи туловища и конечностей без вовлечения ногтей (64,0 %), что достоверно реже сопровождалось развитием рецидивов ($p < 0,05$).

Средняя длительность заболевания у пациентов с хроническим течением составила $3,8 \pm 1,2$ года, тогда как в группе сравнения — $0,7 \pm 0,3$ года.

Микологическая характеристика. По результатам культурального исследования в обеих группах доминировали дерматофиты рода *Trichophyton*. Однако у пациентов с хроническим и рецидивирующим течением достоверно чаще выявлялись: *Trichophyton rubrum* — 62,9 %, ассоциации грибов (дерматофиты + дрожжеподобные грибы) — 17,1 %.

В группе сравнения моноинфекция регистрировалась в 86,0 % случаев, что указывает на более благоприятное течение заболевания.

Анализ факторов риска. Сравнительный анализ факторов риска показал, что у пациентов I группы достоверно чаще выявлялись следующие состояния: эндокринные нарушения, преимущественно сахарный диабет 2 типа — у 42,8 % пациентов против 18,0 % во II группе ($p < 0,05$), избыточная масса тела и ожирение — 35,7 % против 16,0 %, вторичные иммунодефицитные состояния — 37,1 % против 14,0 %, гипергидроз и мацерация кожи — 58,6 % против 26,0 %, профессиональный контакт с влагой и химическими веществами — 33,0 % против 12,0 % ($p < 0,05$).

Установлено, что наличие двух и более факторов риска одновременно увеличивало вероятность хронизации дерматомикоза более чем в 2 раза.

Поведенческие и терапевтические факторы. Анализ приверженности лечению выявил, что 46,4 % пациентов основной группы преждевременно прекращали антимикотическую терапию после исчезновения клинических проявлений. В группе сравнения данный показатель составил лишь 18,0 % ($p < 0,01$).

Кроме того, у пациентов с хроническим течением чаще отмечались: случаи самолечения, отсутствие противорецидивной профилактики, несоблюдение рекомендаций по обработке обуви и предметов быта.

Связь факторов риска с характером течения заболевания. Многофакторный анализ показал, что наибольшее прогностическое значение в формировании хронического и рецидивирующего течения дерматомикозов имеют: поражение ногтевых пластин, эндокринные нарушения, гипергидроз и мацерация кожи, низкая приверженность антимикотической терапии.

Выявленные закономерности подтверждают значимую роль сочетанного воздействия соматических, экзогенных и поведенческих факторов в развитии хронических и рецидивирующих форм дерматомикозов.

Структура сопутствующей соматической патологии. Анализ сопутствующих заболеваний показал, что у пациентов с хроническим и рецидивирующим течением дерматомикозов значительно чаще регистрировались сочетанные соматические состояния. В основной группе наличие двух и более сопутствующих заболеваний выявлено у 48,6 % пациентов, тогда как в группе сравнения — лишь у 20,0 % ($p < 0,01$). Наиболее частыми коморбидными состояниями в I группе

являлись: сахарный диабет 2 типа в сочетании с ожирением — 21,4 %, заболевания желудочно-кишечного тракта — 28,6 %, хронические очаги инфекции (тонзиллит, синусит) — 24,3 %.

Наличие коморбидного фона сопровождалось более выраженной клинической симптоматикой и увеличением длительности обострений дерматомикоза.

Влияние локализации поражения на риск хронизации. Установлено, что риск формирования хронического течения достоверно зависел от анатомической локализации микотического поражения. Так, при вовлечении ногтевых пластин вероятность рецидивирования была в 2,3 раза выше, чем при изолированном поражении гладкой кожи ($p < 0,01$).

Поражение межпальцевых складок стоп и крупных кожных складок сопровождалось более частым сохранением субклинической грибковой колонизации даже после клинического улучшения, что способствовало повторным обострениям.

Связь длительности заболевания с числом рецидивов. Корреляционный анализ выявил прямую умеренную связь между длительностью заболевания и частотой рецидивов ($r = 0,62$; $p < 0,01$). У пациентов с анамнезом дерматомикоза более 3 лет среднее число рецидивов в год составило $3,1 \pm 0,6$, тогда как при длительности заболевания менее 1 года — $1,2 \pm 0,4$.

Роль микст-инфекции в формировании резистентного течения. Особое внимание привлекли случаи микст-инфекции. У пациентов с сочетанием дерматофитов и дрожжеподобных грибов отмечались: более слабый ответ на стандартную антимикотическую терапию, необходимость удлинения курса лечения, более высокая частота повторных обращений.

Частота микст-инфекции в I группе составила 17,1 %, что достоверно превышало аналогичный показатель во II группе (6,0 %, $p < 0,05$).

Комплексная оценка факторов риска. При суммарной оценке факторов риска установлено, что: наличие одного фактора риска ассоциировалось с хронизацией в 28,4 % случаев, двух факторов — в 46,7 %, трёх и более факторов — в 71,2 % случаев.

Таким образом, вероятность формирования хронических и рецидивирующих форм дерматомикозов возрастала пропорционально количеству одновременно действующих факторов риска.

Выводы. Хронические и рецидивирующие формы дерматомикозов характеризуются более тяжёлым и длительным клиническим течением, высокой частотой рецидивов и преимущественным поражением ногтевых пластин и кожных складок, что создаёт условия для длительной персистенции грибковой инфекции.

Ведущую роль в формировании хронического течения дерматомикозов играют эндогенные факторы риска, прежде всего эндокринные нарушения (сахарный диабет 2 типа), избыточная масса тела, ожирение, вторичные иммунодефицитные состояния и наличие сочетанной соматической патологии.

Существенное значение в хронизации дерматомикозов имеют экзогенные и профессиональные факторы, включая гипергидроз, мацерацию кожи, микротравматизацию, а также контакт с влагой и химическими веществами, усиливающие риск повторных обострений заболевания.

Хронизация и рецидивирование дерматомикозов обусловлены мультифакторным воздействием соматических, экзогенных и поведенческих детерминант, включая низкую приверженность антимикотической терапии и случаи самолечения, что обосновывает

необходимость комплексного и персонализированного подхода к лечению и профилактике данного заболевания.

Список литературы:

1. Hay R.J., Ashbee H.R. Fungal infections // *Lancet*. – 2017. – Vol. 389, № 10083. – P. 2173–2184.
2. Gupta A.K., Foley K.A. Epidemiology of superficial fungal infections // *Clinics in Dermatology*. – 2015. – Vol. 33, № 2. – P. 140–146.
3. Havlickova B., Czaika V.A., Friedrich M. Epidemiological trends in skin mycoses worldwide // *Mycoses*. – 2008. – Vol. 51, Suppl. 4. – P. 2–15.
4. Nenoff P., Krüger C., Schaller J. et al. Mycology – an update. Part 1: Dermatophytes // *Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft*. – 2014. – Vol. 12, № 3. – P. 188–209.
5. Aly R. Ecology and epidemiology of dermatophyte infections // *Journal of the American Academy of Dermatology*. – 1994. – Vol. 31, № 3. – P. S21–S25.
6. Elewski B.E. Clinical diagnosis of common superficial mycoses // *Clinical Dermatology*. – 1996. – Vol. 14, № 1. – P. 5–10.
7. Sobera J.O., Elewski B.E. Fungal diseases of the skin // *Medical Clinics of North America*. – 1998. – Vol. 82, № 5. – P. 1165–1181.
8. Gupta A.K., Cooper E.A. Update in antifungal therapy of dermatophytosis // *Dermatologic Clinics*. – 2003. – Vol. 21, № 3. – P. 565–576.
9. Romano C., Massai L., Asta F., Signorini A.M. Prevalence of dermatophytosis in patients with diabetes mellitus // *Mycoses*. – 2001. – Vol. 44, № 3–4. – P. 83–86.
10. Borman A.M., Johnson E.M. Host factors in chronic fungal infections // *Clinical Microbiology Reviews*. – 2017. – Vol. 30, № 2. – P. 556–575.
11. Prohic A., Jovovic Sadikovic T., Kuskunovic-Vlahovljak S. Immunological aspects of chronic dermatophytosis // *Acta Dermatovenerologica Croatica*. – 2016. – Vol. 24, № 2. – P. 91–97.
12. Degreef H. Clinical forms of dermatophytosis // *Dermatology*. – 2008. – Vol. 217, № 2. – P. 103–108.
13. Korting H.C., Schöllmann C. Occupational mycoses and prevention strategies // *Current Problems in Dermatology*. – 2015. – Vol. 47. – P. 42–49.
14. Hayette M.P., Sacheli R. Dermatophytosis, trends and risk factors // *Journal of Fungi*. – 2020. – Vol. 6, № 4. – P. 1–14.
15. Gupta A.K., Versteeg S.G. Compliance in antifungal therapy // *Journal of Dermatological Treatment*. – 2017. – Vol. 28, № 3. – P. 233–236.
16. Baran R., Hay R.J., Tosti A. Onychomycosis: a reservoir of fungal infection // *Clinical Dermatology*. – 2013. – Vol. 31, № 5. – P. 544–554.
17. Piraccini B.M., Alessandrini A. Nail involvement in chronic dermatomycoses // *Dermatology Practical & Conceptual*. – 2015. – Vol. 5, № 2. – P. 41–47.